

La Fluctuation Du Taux Directeur Et De L'inflation Sur Le Secteur Bancaire Marocain

The Fluctuation Of The Policy Rate And Inflation In The Moroccan Banking Sector.

Auteur 1 : ALAOUI Mamoun.

ALAOUI Mamoun Doctorant chercheur,
Laboratoire Finance Banque et Gestion des Risques (FBGR), FSJES CASABLANCA – Université Hassan 2

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : ALAOUI .M (2024) « La Fluctuation Du Taux Directeur Et De L'inflation Sur Le Secteur Bancaire Marocain », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 22 » pp: 0168 – 0184.

Date de soumission : Janvier 2024

Date de publication : Février 2024

DOI : 10.5281/zenodo.10613578
Copyright © 2024 – ASJ

RÉSUMÉ :

Cet article vise à analyser et étudier la fluctuation du taux directeur et de l'inflation sur le secteur bancaire Marocain pendant la durée entre Juin 2022 et Juillet 2023.

En outre, l'étude de l'impact de la fluctuation du taux directeur et de l'inflation sur l'encours des crédits bancaire, des dépôts bancaires et sur l'efficacité du taux directeur dans la baisse du taux d'inflation et par conséquent leurs impact sur le secteur bancaire Marocain.

Afin d'atteindre une plus grande objectivité et une clarté scientifique dans l'analyse et le traitement des données relatives à notre sujet, nous avons utilisé principalement une méthode statique et une méthode dynamique pour vérifier nos affirmations qui découlent de la problématique principale et confirmer ou infirmer nos hypothèses.

Le résultat nous permet de conclure que la relation entre la fluctuation du taux directeur et de l'inflation sur le secteur bancaire Marocain est significative car avec l'augmentation de l'inflation et du taux directeur on constate que les encours de crédits ont connu une diminution juste après.

Mots clés : Taux directeur, inflation, dépôts bancaires, encours des crédits bancaire, secteur bancaire Marocain.

Abstract

This article aims to analyze and study the fluctuation of the key rate and inflation on the Moroccan banking sector during the period between June 2022 and July 2023.

In addition, the study of the impact of the fluctuation of the policy rate and inflation on outstanding bank loans, bank deposits and on the effectiveness of the policy rate in lowering the inflation rate and consequently, their impact on the Moroccan banking sector.

In order to achieve greater objectivity and scientific clarity in the analysis and processing of data relating to our subject, I have mainly used a static method and a dynamic method to verify our assertions arising from the main problem and to confirm or refute our hypotheses.

The result allows us to conclude that the relationship between the fluctuation of the key interest rate and inflation on the Moroccan banking sector is significant, since with the increase in inflation and the key interest rate, we can see that outstanding loans decreased immediately afterwards.

Key words: Policy rate, inflation, bank deposits, outstanding bank loans, Moroccan banking sector.

INTRODUCTION :

L'inflation et le taux directeur ont un impact considérable sur les dépôts et les encours de crédits dans une économie. Leur influence sur les décisions financières des individus, des entreprises et des institutions financières est significative. Voici une introduction sur l'effet de l'inflation et du taux directeur sur les dépôts et les encours de crédits :

L'inflation correspond à une augmentation générale et soutenue des prix des biens et services au sein d'une économie. Lorsque l'inflation est élevée, la valeur de la monnaie diminue, entraînant une perte progressive du pouvoir d'achat de l'argent. Cela a un impact direct sur les dépôts et les encours de crédits.

Concernant les dépôts, l'inflation tend à réduire leur valeur réelle au fil du temps. Par exemple, si vous possédez un dépôt dans un compte d'épargne avec un taux d'intérêt inférieur au taux d'inflation, la valeur réelle de votre dépôt diminuera progressivement. Dans ce cas, les épargnants peuvent être incités à rechercher des moyens de préserver la valeur de leur argent en investissant dans des actifs offrant un rendement vraisemblablement supérieur à l'inflation, comme des actions, des obligations ou des biens immobiliers.

Quant aux encours de crédits, l'inflation peut impacter les taux d'intérêt. Lorsque l'inflation est élevée, les autorités monétaires sont susceptibles d'augmenter le taux directeur, qui représente le taux d'intérêt auquel les banques empruntent auprès de la banque centrale. Cette hausse a pour objectif de freiner l'inflation en rendant le crédit plus coûteux, décourageant ainsi les emprunteurs à souscrire de nouveaux crédits ou à augmenter leurs encours de crédits existants. De plus, les banques commerciales peuvent augmenter les taux d'intérêt sur les prêts pour compenser les coûts d'emprunt plus élevés, ce qui peut également réduire la demande de crédit. La banque centrale est une autorité monétaire et financière qui définit et met en œuvre une politique monétaire pour préserver la stabilité des prix. Cela en agissant sur la quantité de la monnaie en circulation, soit à travers le taux directeur, soit en agissant sur le niveau de liquidités des banques, la banque centrale contrôle la progression de l'inflation et de la masse monétaire en relation avec le taux directeur.

Dans le but d'atteindre son objectif de préserver l'équilibre de la circulation de la monnaie et de la stabilité des prix, BKAM utilise deux instruments principaux, le taux directeur et la réserve obligatoire.

En résumé, l'inflation et le taux directeur impactent considérablement sur les dépôts et les encours de crédits. L'inflation peut éroder la valeur réelle des dépôts avec le temps, incitant ainsi les épargnants à chercher des moyens de protéger leur argent contre l'inflation. Parallèlement, l'inflation peut influencer les taux d'intérêt, ce qui peut avoir un effet sur la demande de crédit.

Lorsque l'inflation est élevée, les autorités monétaires peuvent augmenter le taux directeur pour rendre le crédit plus coûteux, ce qui peut décourager les emprunteurs. Il est crucial de comprendre ces facteurs et leur impact afin de prendre des décisions financières éclairées.

A la lumière de cette fluctuation du taux de l'inflation et du taux directeur, un certain nombre de question se pose : C'est quoi le taux directeur ? c'est quoi l'inflation ? c'est quoi la relation entre le taux directeur et l'inflation ? quel est l'impact du taux directeur et taux de l'inflation sur le secteur bancaire Marocain ?

Pour répondre à ces questions nous avons formulé les hypothèses suivantes :

H1 : La variation du taux directeur à un impact négatif sur la variation des encours de crédits bancaires ;

H2 : La variation du taux d'inflation et du taux directeur influence positivement la variation des dépôts bancaires ;

H3 : La variation du taux directeur à un impact négatif sur la variation des encours des crédits des entreprises ;

H4 : La variation du taux directeur à un impact négatif sur la variation des encours des crédits des ménages ;

H5 : La variation du taux d'inflation et du taux directeur influence positivement la variation des encours des créances en souffrance ;

Pour répondre à ces hypothèses nous avons adopté une approche hypothético déductive avec un positionnement positiviste. Nous avons mobilisé les données des encours des crédits bancaires ainsi que les dépôts bancaires par rapport au taux débiteur et taux créditeur pour la période de Juin 2022 à Juillet 2023.

Afin d'apporter des éléments de réponse à ces questions, nous envisageons de structurer notre article sur quatre axes. Le premier axe sera consacré à la revue de la conjoncture économique internationale et nationale en 2023. Le deuxième sera dédié au cadre théorique du taux directeur et de l'inflation. Le troisième axe présentera la méthodologie adoptée. En fin, le quatrième axe exposera les résultats obtenus.

1. REVUE DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE INTERNATIONAL ET NATIONAL EN 2023 :

1. Croissance et inflation dans les principaux pays partenaires :

En Novembre 2022, la zone euro a su un taux record de l'inflation qui atteint 11% avec une augmentation des trois taux d'intérêts de la BCE de 75 points de base. Dès lors, les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôts seront relevés à

respectivement 2.00%, 2.25% et de 1.50% à compter du 2 Novembre. Après plusieurs mois et exactement en Juillet 2023, on constate que l'ensemble des mesures présent par la BCE ont donné leur résultat et cela par une forte diminution du taux d'inflation qui a pu atteindre les 5%.

Lors du 2^{ème} trimestre 2023, on constate qu'il y a une accélération de la croissance aux ETATS UNIES à 2.6% après un taux de 1.8% un trimestre auparavant. Cela était dans une période où l'inflation a dû atteindre 9% en Juin 2022 pour diminuer à 2% en Juillet 2023. N'oublions pas que les réserves fédérales Américaine ont enregistré un taux directeur de 5% et 5.25% en Juin 2023 et 5.25% et 5.5% en Juillet 2023. Cette augmentation du taux directeur avait pour but de contrôler l'inflation et de la faire diminuer rapidement.

2. Comptes extérieurs du Maroc :

Durant le premier semestre de l'année 2023, on remarque une baisse des importations au Maroc de 1.6% pour atteindre 359.6 MMDH alors que niveau des exportations on constate une hausse de 1.9% pour arriver à 221.3 MMDH. Dans ce cas le déficit commercial s'est allégé de 6.8% pour atteindre les 138.2 MMDH avec un taux de couverture qui atteint les 61.6% après 59.4% juste un an auparavant. Le meilleur secteur en termes d'évolution des exportations est celui d'automobile avec une variation de 34.4%, alors que la plus mauvaise évolution revient à celle des phosphates et dérivés de -35%. Au niveau des importations, les biens d'équipement ont eu la plus haute variation qui atteint 19.2% suivis par les produits finis de consommation avec 12.5% alors que la plupart des autres importations ont eu une variation négative.

A fin Juin 2023, l'encours des avoirs officiels de réserve a atteint 346.2 MMDH avec une augmentation de 5.1%, ce qui représente l'équivalent de 5 MOIS et 16 JOURS d'importations de biens et services ;

3. Monnaie, taux d'intérêt et liquidité :

En Juillet 2023, le besoin de liquidité des banques a atteint 88.3 MMDH en moyenne hebdomadaire contre 84.1 MMDH un mois auparavant. Pour cela BANK AL MAGHRIB a porté ses injections à 102.8 MMDH dont 36.3 MMDH avance à 7 jours, 43.2 MMDH pension livré à long terme et 23.4 MMDH des prêts garantis à long termes. Le volume quotidien des échanges interbancaires ont atteint une moyenne de 3.8 MMDH avec un taux pondéré de 3%.

Pour les taux créditeurs, ils ont accusé en Juin des replis de 9 points de base à 2.41% pour les dépôts à 6 mois et de 29 points de base à 2.85% pour ceux à un an. Pour les taux débiteurs, les résultats du deuxième trimestre 2023 indique une hausse trimestrielle du taux moyen global de 23 points de base à 5.26%.

Au niveau de la masse monétaire, l'agrégat M3 a enregistré un accroissement annuel de 7.6% en Juin 2023. Les dépôts à vue auprès des banques ont augmenté de 8.7% résultat notamment des hausses de 7.6% de ceux des ménages, 10.5% des entreprises privées et de 12.8% des avoirs du secteur public. Alors que la circulation fiduciaire a augmenté de 16.3%, les titres des OPCVM monétaires ont affiché une progression de 19.4%. Pour ce qui concerne les dépôts en devises, on remarque un recule de 22.1% et 3.5% pour les dépôts à termes traduisant en particulier des replis de 45.1% des dépôts de sociétés de financières et de 3.9% de ceux des ménages.

2. CADRE THEORIQUE DU TAUX DIRECTEUR ET DE L'INFLATION :

1. Quelques définitions du taux directeur :

SELON BFORBANK.COM :

- Les taux directeurs sont les taux d'intérêts à court terme fixés par les banques centrales.
- Les banques centrales les utilisent pour piloter leur politique monétaire et par conséquent contrôler la masse monétaire et réguler l'activité économique de leur pays.

LES TYPES DE TAUX DIRECTEUR :

➤ Le taux de refinancement :

- Appelé aussi TAUX DE REFI est le taux d'intérêt des liquidités empruntées par les banques commerciales.
- Le taux de refinancement est le principal outil de la politique monétaire des banques centrales pour influencer le volume des crédits dédiés à l'économie.
- En effet les banques commerciales qui souhaitent augmenter leurs crédits à destination des ménages et des entreprises deviennent emprunteuses aux taux de refinancement.
- Si le taux de REFI baisse, la demande de crédit s'élève et si le taux de REFI augmente, la demande de crédit fléchit.
- Les mouvements de taux directeurs affectent directement les taux dont les particuliers bénéficient.

- Le taux de rémunération des dépôts :
 - C'est le taux d'intérêt auquel sont rémunérées les RESERVES OBLIGATOIRES des banques commerciales.
 - Chaque établissement de crédit a obligatoirement un compte ouvert auprès de la banque centrale et doit y laisser une partie de sa trésorerie, LES RESERVES OBLIGATOIRES. En contrepartie du blocage des liquidités, la banque centrale rémunère ce dépôt.
- Le taux d'escompte ou taux de prêt marginal :
 - C'est le taux d'intérêt auquel les banques commerciales empruntent des liquidités, en apportant, en garantie, des créances qu'elles détiennent. A la différence des emprunts classiques, les intérêts sont déduits du versement initial.
 - En modifiant sa politique de taux d'escompte, une banque centrale influencera la demande de crédit des clients des banques commerciales.
 - Ce taux d'escompte est également un outil de contrôle de la masse monétaire en circulation.

SELON BANQUE DE FRANCE :

- ✓ C'est le principal outil conventionnel de la politique monétaire.
- ✓ C'est le taux d'intérêt fixé par une banque centrale pour les prêts qu'elle accorde aux banques commerciales qui en ont besoin, en échange de titres liés en garantie.
- ✓ Il influence le taux d'intérêt auquel les banques commerciales prêtent à leur tour à leur client, notamment les ménages et les entreprises.
- ✓ La banque centrale européenne utilise trois taux directeurs, ceci lui permet de piloter le taux du marché interbancaire et de faire en sorte que les taux pratiqués par les banques commerciales suivent bien la tendance impulsée par la politique monétaire.
- ✓ Si la banque centrale veut ralentir une inflation trop forte, elle augmente son taux directeur ; les taux d'intérêts des banques commerciales augmentent, le coût du crédit devient plus cher pour les ménages et les entreprises qui empruntent, donc consomment moins et investissent moins. Du coup l'activité ralentit, tout comme le rythme de hausse des prix.

- ✓ Inversement, si la banque centrale que l'inflation est trop basse, elle diminue son taux directeur ; le taux d'intérêt des banques commerciales baisse, le coût du crédit devient moins cher pour les ménages et les entreprises, donc consommer et investir davantage. Cela nous emmène à accélérer l'activité, tout comme le rythme d'inflation.
- ✓ Le taux directeur fixé par la banque centrale a donc une influence importante sur l'économie, c'est un des canaux de transmission de la politique monétaire.

2. Quelques définitions de l'inflation :

- ❖ L'inflation est une hausse continue du niveau général des prix à l'intérieur d'un espace donné.

COMMENT MESURE-T-ON L'INFLATION :

- L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (IPC) :
 - ✓ C'est difficile d'observer la variation des prix de tous les biens d'une économie, pour cela, on construit un indice des prix à la consommation pour mesurer les variations observées.
 - ✓ IPC mesure le prix des biens et services proposés aux consommateurs sur l'ensemble du territoire à partir d'un échantillon de biens et services proposés aux consommateurs et qui est représentatif de la consommation des ménages.
 - ✓ Cet échantillon est actualisé tous les ans.
 - ✓ Cet indice est construit en deux étapes :
 1. On construit un indice de prix pour chaque type de produit de l'échantillon sur tout le territoire.
 2. On agrège ensuite ces indices par catégorie de plus en plus large.
- INFLUENCE DE L'INFLATION SUR LES INDICATEURS STATISTIQUES ECONOMIQUES :
 - ✓ Le passage en DIRHAM constants permet de comparer un bien sur deux périodes en éliminant l'influence de l'inflation.
 - ✓ EXEMPLE : Entre 2000 et 2005 l'inflation a été de 20%. Un bien coûtant 12000 DH EN 2005 vaut donc 10000 DH constant en 2000.

LES DIFFERENTS REGIMES D'INFLATION :

- ❖ INFLATION RAMPANTE : Lorsque le taux d'inflation est faible entre 1% et 3%.
- ❖ INFLATION CALOPANTE : Si le taux de croissance des prix est à deux chiffres ; inférieur à 10% par an.
- ❖ HYPERINFLATION : Elle concerne les périodes où le taux mensuel peut dépasser 50%.
- ❖ DEFLATION : C'est une situation de baisse des prix.
- ❖ DESINFLATION : C'est lorsque le taux d'inflation diminue. Elle est souvent le résultat d'une politique économique volontaire.

LES DIFFERENTS REGIMES D'INFLATION :

On retient ici les quatre grands types d'explications économiques de ce phénomène :

- ❖ INFLATION MONETAIRE :
 - ✓ Pour les économistes monétaristes, la monnaie n'est qu'un voile, elle n'a pas d'influence sur le revenu réel de l'économie. Elle influence seulement le niveau des prix.
 - ✓ A la base de ces idées monétaristes, on trouve la théorie quantitative de la monnaie. Sa formule la plus courante est : $M*V=P*T$
 - M : la masse monétaire en circulation.
 - V : Vitesse de circulation de la monnaie.
 - P : niveau général des prix.
 - T : le volume de transaction à assurer.
 - On a donc une égalité entre la quantité de monnaie en circulation ($M*V$) et la valeur globale des échanges ($P*T$).
 - ✓ L'inflation ne peut relancer l'économie qu'à très court terme.
- ❖ INFLATION PAR LA DEMANDE :
 - ✓ C'est un excès durable de la demande réelle par rapport à l'offre réelle.
 - ✓ Cette analyse d'excès de demande est dû à KEYNES.
 - ✓ La hausse des prix ne survient que dans la mesure où l'appareil de production ne peut répondre à la demande et que l'ajustement OFFRE/DEMANDE ne peut donc se faire par les quantités. Dans ce cas, c'est la hausse des prix et non la quantité qui ajuste offre et demande.
- ❖ INFLATION PAR LES COUTS :
 - ✓ L'inflation peut être également expliquée par une croissance de la rémunération des facteurs de production supérieure à celle de leur productivité.

- ✓ L'augmentation de la rémunération des facteurs de production conduit les entreprises à augmenter le prix des produits qu'ils vendent : à d'autres entreprises qui elles-mêmes augmentent leur prix ou aux consommateurs.
- ✓ C'est un type d'inflation importé.
- ✓ Selon KEYNES l'inflation augmente à proximité du plein emploi du fait de la saturation de l'appareil productif ce qui mène au dilemme inflation chômage.

❖ INFLATION STRUCTURELLE :

- ✓ Qui explique la hausse des prix par les structures du système économique.

3. TRICHET : L'INFLATION EST UN PHENOMENE MONETAIRE

- On connaît la formule de MILTON FRIEDMAN, prix Nobel d'économie et chef du fil de l'école monétariste : « l'inflation est toujours et portant un phénomène monétaire » ; formule qui mettait fin aux illusions KEYNESIENNES sur l'inflation étant due à un excès de la demande globale.
- Cette formule justifie les politiques de contrôle de la masse monétaire pour lutter contre l'inflation et en particulier les politiques monétaires automatiques, car si la demande de monnaie est stable, il faut éviter l'inflation que l'offre de la monnaie évolue également d'une manière stable et régulière.
- Les déclarations de JEAN-CLAUDE TRICHET, président de la BCE, au FIGARE-ECONOMIE, montrent que la BCE est consciente de cette question :
 - ✚ Notre analyse monétaire est importante : dans notre conception, nous considérons qu'à long terme, l'inflation est un phénomène monétaire.
 - ✚ Notre définition précise de stabilité des prix, soit un taux d'inflation de 2% ou inférieur. Cela joue un rôle important dans notre communication avec les observateurs, les ménages et les agents économiques en général.
- Selon la théorie économique, on distingue deux canaux : le canal crédit qui était communiqué par BERNANKE & GERTLER (1995) et le canal monétaire par HICKS (1937). Pour le canal monétaire, il prévoit que les fluctuations du taux d'intérêt agissent directement sur l'économie réelle via trois effets : l'effet de substitution, l'effet de revenu et l'effet de richesse selon MISHKIN (1996). Le canal crédit se réfère à la transmission de la politique monétaire par le biais de l'offre de crédit bancaire selon BERNANKE & BLINDER (1992), dans ce canal, la banque centrale ajuste le taux directeur, ce qui influence le taux d'intérêt que les banques commerciales appliquent aux prêts qu'elles accordent à l'ensemble de leurs clients.

3. METHODOLOGIE ET MESURES DES VARIABLES :

1. DONNEES :

Nous avons examiné la ventilation des encours des crédits bancaires ainsi que les dépôts bancaires par rapport au taux débiteur et taux créditeur pour la période de Juin 2022 à Juillet 2023.

2. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Les travaux sont réalisés à partir de deux méthodes :

La méthode statique :

La méthode statique appelé aussi la méthode analytique, est une approche qui vise à étudier les équilibres économiques dans un moment donné, en supposant que les variables économiques restent stables.

Cette méthode nous permet d'analyser beaucoup plus les impacts des changements interne ou externe sur quelques variables significatifs et qui donne aux décideurs une vision global sur la situation de l'état étudiant.

La méthode dynamique :

La méthode dynamique appelé aussi la méthode d'analyse dynamique, est une approche utilisée en économie pour étudier les phénomènes économiques et l'ensemble des processus de changement dans le temps. Contrairement à la méthode statique, la méthode dynamique prend en considération l'évolution des variables économiques au fil du temps.

Elle permet de faire la comparaison entre plusieurs exercices afin de construire une politique financière et d'élaborer une stratégie future de l'entreprise.

4. RESULTATS :

1) ANALYSE DU TAUX DIRECTEUR ET SON IMPACT SUR TAUX D'INFLATION ENTRE JUIN 2022 ET JUILLET 2023 :

GRAPHIQUE 1 : TAUX D'INFLATION ET TAUX DIRECTEUR

SOURCE : AUTEUR

- Du Juin 2022 à Septembre 2022 le taux directeur est resté stable à 1.5% contre une inflation qui atteint les 8% en aout et 8.3% en Septembre.
- Du Septembre 2022 à Décembre 2022, BKAM a décidé d'augmenter son taux directeur de 50 pts pour atteindre 2%. Cela est dans l'objectif de maîtriser le taux d'inflation qui atteint les 8.3%.
- Du Décembre 2022 à Février 2023, BKAM a décidé une autre fois d'augmenter son taux directeur pour atteindre les 2.5% car le taux d'inflation n'a pas su une diminution mais au contraire, il a augmenté sévèrement pour atteindre en Février 10.10%.
- A fin Mars 2023, BKAM a encore décidé une autre fois d'augmenter son taux directeur de 50 pts pour atteindre les 3%. Cela a heureusement impacté positivement le taux d'inflation qui a diminué progressivement durant les 5 mois qui suivent.

2) ANALYSE DES ENCOURS DE CREDITS AINSI QUE LEUR TAUX DEBITEUR DE LA PERIODE ENTRE JUIN 2022 ET JUILLET 2023 :

GRAPHIQUE 2 : TAUX DEBITEURS ET TAUX CREDITEURS

SOURCE : AUTEUR

GRAPHIQUE 3 : LES CREDITS ET DEPOTS BANCAIRE

SOURCE : AUTEUR

- Durant la période entre Juin 2022 et Septembre 2022, on remarque un type de stabilité des encours des crédits bancaires qui s'est maintenu 1027.8 MMDH et 1038.7 MMDH avec une diminution en mois de Juillet pour atteindre les 1011.1 MMDH. Tout cela était avec un taux débiteurs moyen qui dépasse les 4.04% est un taux directeur de 1.5%.
- Entre Septembre 2022 et Décembre 2022, et avec une augmentation du taux directeur pour atteindre les 2%, on remarque que le taux débiteur a augmenté de 26 PTS pour atteindre les 4.30%. Cependant les encours de crédits ont su une diminution durant les deux mois qui suivent pour remarque une forte augmentation durant le dernier mois pour atteindre les 1060 MMDH.
- Entre Décembre 2022 à Mars 2023, le taux débiteur a su encore une autre fois une augmentation pour atteindre 4,98% avec une augmentation de 68 PTS. Alors qu'au niveau des encours de crédits ils ont su une diminution significative importante durant Janvier et Février. L'augmentation du taux débiteur est dû à l'augmentation du taux directeur qui atteint dans cette période les 2,5%.
- De la période de Mars à Juillet 2023, on remarque que les encours de crédits ont su une forte augmentation qui atteint le pic à fin Juin pour atteindre les 1075.7 MMDH et tout cela avec un taux directeur de 3% au lieu de 2.5% auparavant et un taux débiteurs moyen qui atteint les 5.22%. Cela revient par des bons résultats aux banques commerciales.
- Pour les taux des créances en souffrance restent stables durant toute la période étudiée qui est de 12% par rapport à l'ensemble des encours des crédits pour les entreprises non financières privées.

- On remarque aussi que le taux des crédits offert à l'habitat qui représentent 63% de l'ensemble des crédits aux ménages, restent stable aussi durant toute la période étudiée.

3) ANALYSE DES DEPOTS BANCAIRE AINSI QUE LEUR TAUX CREDITEUR DE LA PERIODE ENTRE JUIN 2022 ET JUILLET 2023 :

GRAPHIQUE 4 : LES DEPOTS BANCAIRE

SOURCE : AUTEUR

- On remarque que les dépôts bancaires ont su une augmentation stable durant toute la période étudiée, cela revient à l'augmentation presque constante du taux créditeur qui passe de 2.02% en Juin 2022 Pour les dépôts de 6 mois à 2.65% un an après et de 2.34% pour les dépôts de 12 mois en Juin 2022 à 2.86% un an après.
- On remarque que les dépôts bancaires des MRE représentent 24% dans l'ensemble des dépôts des ménages durant toutes la période étudiée, qui est d'un an.

5. CONCLUSION :

Nos résultats ont affiché que la relation entre la variation des encours du crédit bancaire, la fluctuation du taux d'intérêt et de l'inflation est significative car avec l'augmentation de l'inflation et du taux directeur on constate que les encours de crédits ont connu une diminution après.

Nos résultats ont affiché aussi qu'il y a une relation directe entre le taux d'inflation et le taux directeur, où la banque centrale mobilise le taux directeur pour contrôler le taux d'inflation et le faire réduire rapidement. Cette relation, on la trouve aussi entre le taux directeur et le taux débiteur et créditeur car avec chaque augmentation du taux directeur on remarque une augmentation du taux débiteur et créditeur.

Ce constat se trouve également motivé par la relation entre l'augmentation du taux directeur et son impact sur le taux d'inflation qui n'a eu ses résultats qu'après. La fluctuation du taux directeur et de l'inflation avait un impact direct sur le dépôt bancaire car malgré leur changement le dépôt bancaire a connu une augmentation stable durant toute la période étudiée.

Ces différents résultats nous permettent de confirmer toutes les hypothèses de recherche.

Au Maroc, la politique monétaire du Bank Al Maghreb est paradoxale avec la politique budgétaire gouvernementale. Cette conclusion est en adéquation avec l'ensemble des conclusions de STERDYNIAK et CREEL (1998). Ces deux politiques ont des objectifs différents et même divergents dans la plupart des cas.

BIBLIOGRAPHIE :

- BKAM. Tableau de bord crédits-dépôts bancaire. BANK AL MAGHRIB.
- Hicks, J. R. (1937) Mr Keynes and the Classics: A suggested interpretation. *Econometrica* 5, Page 146-160.
- Barra, F., Coudert, V, & Mojon, B. (1995). Transmission de la politique monétaire et crédit bancaire. Une application à trois pays de l'OCDE. *Revue économique*, Vol :46, No :2, 393-413.
- Bernanke, & Gertler. (1995). Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission. *Journal of Economic Perspectives*, Vol: 9, N°4, 27-48.
- Milto, F. (1983). Monetarism in Rhetoric and in Practice. *Bank of Japan Monetary and Economic Studies*.
- Driss DAOUI, & Hamid DAAL. (September 2018). Règle de Taylor et conduite de la politique monétaire Marocaine. *Revue CCA*, Numéro 6, Page :239.
- OUMARI, L. & EL MAHI, T. (2022). Les instruments de la politique monétaire et la stabilité des prix. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 3(3-2), 349-363.
- Mishkin, F. (1996). Les canaux de transmission monétaire : leçons pour la politique monétaire. *Bulletin de la banque de France*, 91-105.
- Moudine, C, & El Khattab, Y. (2013) ; Demande de monnaie au Maroc : étude de stabilité et implications sur l'efficacité de la politique monétaire. *Arab Banking Review*, Vol 1, N° Third Quarter (September 2013).
- Levin A, T. Natalucci F, M. & Piger J.M. (2004). The macroeconomic effects of inflation targeting, *Federal Reserve Bank of ST. Louis Review*, 86, 4, 51-80.
- Marshall, A. (1923). *Money, credit & commerce* London: Macmillan & co. *The Economic Journal*, Vol 33, N°130, p:198.

ANNEXES :

Annexe 1 : Tableau de bord crédits et dépôts bancaires

	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET
CREDIT BANCAIRE	1027,8	1011,1	1014,3	1038,7	1031,9	1024,1	1059,9	1033,4	1030,4	1038,2	1035	1048,9	1075,7	1063,5
AGENTS NON FINANCIERS	876,7	881,7	885,6	896	901,5	898,3	909,4	898,9	893	894,6	899,1	906,4	916,1	911,6
E/SE NON FIN	475,2	479,3	483,6	493	496,1	491,2	503,8	491,1	485,5	484,7	488,5	495,1	503,5	499,6
PRIVEES	431,3	435,1	438,5	444,1	446,2	439,7	449,4	436	431,1	429	431,5	439,8	443,5	439
FACILITES DE TRESORERIE	212,7	215,6	217,6	223,8	223,8	216,1	218	207,5	204,8	201,6	201,2	205,4	208,3	202,9
EQUIPEMENT	103	103,2	103,8	102,9	104,4	104,8	108,5	106,4	107,3	107,6	109,9	106,2	106,9	108,3
IMMOBILIER	53	51,4	50,9	51,1	50,5	50,2	51,6	50,1	50	49,3	49,8	49,3	50	49,3
AUTRES CREDITS	14,5	14,9	15,2	15,3	15,9	16,9	18,7	19,3	16,6	17,5	16,7	24,1	24,2	23,9
CREANCES EN SOUFFRANCE	48,1	50,3	50,9	51,1	51,6	51,7	52,6	52,7	52,6	53	53,9	54,8	54	54,7
PUBLIQUES	43,9	44,2	45	48,8	49,9	51,5	54,4	55,1	54,2	55,7	57	55,4	60	60,6
MENAGES	374,6	375,6	375	376	377,8	379,7	377,8	380,3	380,2	382	382,8	383,4	384,7	383,9
HABITAT	236,4	236,5	236,9	237,4	238	238,8	239	239,6	239,9	240,6	240,7	241,3	242	242
MOURABAHA	17,4	17,7	18	18,2	18,5	18,7	18,9	19,1	19,3	19,6	19,8	20	20,3	20,5
CONSOMMATION	56,8	56,9	57	57,1	57,3	57,5	57,4	57,2	57,2	57,4	57,5	57,5	57,8	57,4
AGENTS FINANCIERS	151,1	129,4	128,7	142,8	130,4	125,8	150,5	134,5	137,4	143,5	135,9	142,5	159,5	151,9
DEPOTS BANCAIRES	1085,2	1077,2	1083	1086,6	1083,9	1099	1134	1126	1120,6	1127,4	1115,5	1118,3	1131,3	1125,6
MENAGES	798,5	801,2	803,5	808,4	809,5	811,8	829,8	827,7	829,5	835,5	838,2	837,8	841,5	844,8
MRE	190,7	191,1	190,5	191,7	193,2	195,6	198,5	199,3	200	201	202,2	202,5	201,8	201,7
ENTREPRISES	176,3	172,1	173,8	177,7	177,9	182,2	189,3	184,5	186,8	190,7	182,6	183,9	189,4	184,9

Annexe 2 : Tableau de bord des taux débiteurs et taux créditeurs

	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET
TAUX DEBITEURS	4,03%	4,04%	4,04%	4,04%	4,30%	4,30%	4,30%	4,98%	4,98%	4,98%	5,22%	5,22%	5,22%	
ENTREPRISES PRIVEES	4,05%	4,12%	4,12%	4,12%	4,40%	4,40%	4,40%	5,03%	5,03%	5,03%	5,27%	5,27%	5,27%	
TPME	4,82%	4,94%	4,94%	4,94%	5,04%	5,04%	5,04%	5,48%	5,48%	5,48%	5,77%	5,77%	5,77%	
GE	3,79%	3,87%	3,87%	3,87%	4,19%	4,19%	4,19%	4,79%	4,79%	4,79%	5,01%	5,01%	5,01%	
MENAGES	5,14%	5,32%	5,32%	5,32%	5,86%	5,86%	5,86%	4,36%	4,36%	4,36%	5,87%	5,87%	5,87%	
CREDITS A L'HABITAT	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	4,32%	4,32%	4,32%	4,36%	4,36%	4,36%	4,64%	4,64%	4,64%	
CREDITS A LA CONSOMMATION	6,32%	6,39%	6,39%	6,39%	6,40%	6,40%	6,40%	6,95%	6,95%	6,95%	7,27%	7,27%	7,27%	
TAUX CREDITEURS														
6 MOIS	2,02%	2,04%	2,07%	2,11%	2,08%	2,41%	2,24%	2,28%	2,38%	2,49%	2,43%	2,50%	2,41%	2,65%
12 MOIS	2,34%	2,38%	2,39%	2,39%	2,41%	2,63%	2,67%	2,87%	2,62%	2,58%	2,92%	3,14%	2,85%	2,86%

Annexe 3 : Tableau de bord du Taux directeur et Taux d'inflation

TAUX DIRECTEUR	1,50%	1,50%	1,50%	2%	2,00%	2%	2,50%	2,50%	2,50%	3%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
TAUX D'INFLATION	7,20%	7,70%	8%	8,30%	8,10%	8,30%	8,30%	8,90%	10,10%	8,20%	7,80%	7,10%	5,50%	4,90%
TAUX D'INFLATION SOUS JACENTE	7,50%	7,60%	7,50%	7,40%	7,60%	8%	8,40%	8,30%	8,50%	7,90%	7,30%	6,10%	5,30%	5,10%